

O ENSINO EXPERIMENTAL E O CONSTRUTIVISMO

Jorge Valadares

Colégio Militar e Universidade Aberta

Numa época em que se privilegiam estratégias de ensino inspiradas no construtivismo, com amplo recurso a testes, questionários e entrevistas tendentes a detectar os modelos alternativos dos alunos, propõe-se uma reflexão sobre a importância da actividade experimental e sobre o modo como esta deve ser encarada de forma a contribuir para a aprendizagem significativa da ciência.

O construtivismo

Nestes últimos anos temos ouvido falar muito em construtivismo, principalmente em pessoas ligadas à investigação educacional e ao ensino. Mas o que é o construtivismo? É uma filosofia da ciência? É uma psicologia da educação? É uma sociologia da educação? É uma maneira de encarar o processo educativo?

Se é difícil definir os contornos de um paradigma, não nos devemos admirar de que isso suceda com o construtivismo. De facto, ele é muito mais do que uma filosofia da ciência, do que uma psicologia ou sociologia da educação e transcende qualquer nova visão do processo educativo. É um modo de encarar a natureza do conhecimento e a sua evolução, que o mesmo é dizer a relação entre o ser humano e o mundo, entre o sujeito cognoscente e o objecto cognoscível.

O construtivismo assenta, fundamentalmente em dois princípios:

- *O ser humano não possui ideias inatas acerca do mundo.*
- *Cada ser humano constrói as suas ideias por interacção directa ou indirecta com os objectos do mundo, constituindo essas ideias a sua representação, o seu cenário, a sua imagem desse mesmo mundo.*

Em termos filosóficos, o construtivismo procura superar velhos problemas como são os da existência, origem, essência, formas, metodologia, validade e demarcação do conhecimento do ser humano. Assim, inspira visões do conhecimento que procuram reconciliar integradamente o dogmatismo e o cepticismo, o realismo e o idealismo, o empirismo e o racionalismo, os conceitos transcendente e imanente de verdade, etc. Criticando a visão positivista e neopositivista da ciência, o construtivismo encara a ciência como uma construção que ocorre paralelamente de modo pessoal e idiossincrásico e de modo social e normativo.

Por outro lado, o construtivismo inspira psicologias cognitivistas que se opõem às velhas teorias associacionistas ou comportamentalistas, rejeitando também quaisquer visões demasiado objectivistas ou subjectivistas da percepção humana. Encara esta como um acto complexo em que as ideias prévias de que o ser humano dispõe são determinantes no produto da percepção e que, por esse facto, a percepção de um objecto depende não só deste mas também do sujeito.

Finalmente, numa perspectiva educativa, que é a que aqui nos interessa, o construtivismo está subjacente a teorias em que a aprendizagem é encarada como:

- *um processo de exploração pessoal tendente à reorganização activa de uma rede de significados já existentes;*
- *uma actividade de desenvolvimento de um espírito científico em cada aluno que o levará a explorar por ele próprio o domínio da ciência;*
- *uma actividade cujo responsável principal é o próprio aluno, mas que é muito influenciada pelo professor bem como por factores de ordem social e curricular.*

A actividade experimental e o construtivismo

Se, como diz Ausubel (1980), o factor mais importante de que depende a aprendizagem de um aluno é o que ele já sabe, se as «*misconceptions*» são tão decisivas na aprendizagem de um aluno a tal ponto que Rosalind Driver (1988) advoga que terão de ser tidas em conta pelos professores e pelos *curricula*, deverá defender-se um ensino profundamente voltado para a componente conceptual da ciência em detrimento da componente experimental?

Se assim é, um bom ensino será aquele em que os professores adoptam estratégias alicerçadas correctamente nas teorias científicas, com uma enorme preocupação no rigor dos princípios e das leis, com um profundo cuidado no tratamento dos conceitos e na correcção da linguagem, com muitos momentos de avaliação formativa sobre os textos estudados pelos alunos e com muitos diálogos «*maieúticos*» com estes.

Mas tais estratégias, por maior que seja o rigor envolvido nelas, nunca conduzirão a uma boa aprendizagem da ciência, porque são absolutamente inconsistentes com a natureza e a evolução da mesma, segundo o construtivismo que perfilhamos.

De facto, admitindo o princípio construtivista de Jean Piaget e Rolando Garcia (1987) segundo o qual há um certo paralelismo entre as construções pessoal e social do conhecimento científico, entre os mecanismos envolvidos na filogénese e na ontogénese das ideias (e que muitos construtivistas actuais também advogam, até por

ser coerente com muitas ideias explanadas por pensadores de reconhecido mérito como são Vigotsky, Bachelard, Toulmin, Ausubel, Novak, Gowin, entre outros), então há que reconhecer que uma compo-

nente importante foi incorrectamente desprezada: a vertente experimental. Se esta foi decisiva na evolução histórica do conhecimento do mundo, também o será na evolução desse conhecimento em cada ser humano. A

PARTE CONCEPTUAL

PRESSUPOSTO BÁSICO:

O Vê de Gowin facilita e valoriza o trabalho experimental.

TEORIAS:

- Teoria da gravitação.
- Teoria newtoniana do movimento.

LEIS:

- Lei da inércia.
- Lei fundamental de Newton.
- Lei da acção-reacção.
- Lei da gravitação.
- Leis horárias dos movimentos.

CONCEITOS:

- Corpo.
- Massa.
- Gravidade.
- Força.
- Força de tensão.
- Peso.
- Espaço percorrido.
- Tempo.
- Velocidade.
- Aceleração.
- Movimento uniforme.
- Movimento uniformemente acelerado.
- Incerteza absoluta.
- Incerteza relativa.
- Desvio padrão.

QUESTÃO-FOCO:

Será que a aceleração prevista pela Física newtoniana para os corpos da *máquina de Atwood* é verificada experimentalmente?

PARTE METODOLÓGICA

JUÍZO COGNITIVO:

A aceleração prevista teoricamente é confirmada experimentalmente.

RESULTADOS:

$$\frac{2s_1}{t_1^2} = (0,30 \pm 0,01) \text{ m/s}^2$$

$$\frac{2s_2}{t_2^2} = (0,30 \pm 0,01) \text{ m/s}^2$$

$$a_{\text{exp}} = (0,30 \pm 0,01) \text{ m/s}^2$$

$$a_{\text{teor}} = \frac{m}{2M + m}g$$

$$= (0,297 \pm 0,001) \text{ m/s}^2$$

TRANSFORMAÇÕES DOS DADOS:

- Duas tabelas em anexo com valores de tempos, valores mais prováveis, desvios, incertezas.
- Duas tabelas em anexo, uma com valores de velocidades e tempos, outra com distâncias e quadrados de tempos.
- Dedução (em anexo) da fórmula da aceleração teoricamente prevista com o uso da ferramenta conceptual.

DADOS/REGISTOS/FACTOS:

$$s_1 = (0,200 \pm 0,001) \text{ m}$$

$$s_2 = (0,300 \pm 0,001) \text{ m}$$

$$t_1 = 1,17 \text{ s}; 1,18 \text{ s}; 1,17 \text{ s}; 1,17 \text{ s}$$

$$t_2 = 1,43 \text{ s}; 1,44 \text{ s}; 1,44 \text{ s}; 1,44 \text{ s}$$

$$M = (147,910 \pm 0,005) \text{ g}$$

$$m = (9,050 \pm 0,005) \text{ g}$$

ACONTECIMENTOS/OBJECTOS:

- Máquina de Atwood com três cursores: 1 - disparador; 2 - retentor; 3 - de chegada.
- Haste vertical graduada ao milímetro.
- Dois corpos iguais e uma sobrecarga
- Cronómetro eléctrico e fios de ligação.

análise histórico-filosófica da ciência e as ciências e tecnologias da cognição apontam no sentido de que a experiência e a razão são igualmente relevantes na construção do conhecimento científico.

A ciência constrói-se com base numa dialéctica entre pensamento e acção, entre sujeito e objecto, entre razão e experiência. Pontos de vista básicos (filosofias subjacentes implícitas ou explícitas), teorias, princípios e leis, conceitos, objectos e acontecimentos, problematização, registos, factos, resultados e juízos construídos sobre estes são componentes que, entrelaçando-se, estão na base da construção de todo o conhecimento.

São os juízos de valor sobre a evolução anterior do conhecimento que originam os pontos de vista básicos que inspiram a axiomática de que partimos (princípios) e tal axiomática é relevante na formação de juízos de valor sobre o conhecimento que se segue. O que conhecemos (teorias, conceitos e leis) interfere no modo como metodologicamente abordamos os acontecimentos/objectos para obter factos e conclusões acerca das questões básicas. São os conceitos e as leis que dão significado aos registos e factos experimentais, e que estão na base da sua transformação em resultados. Estes, por sua vez, enriquecem os conceitos e as leis. Conceitos e leis contribuem de modo decisivo para atribuir significado aos resultados, pelo que as conclusões experimentais que obtemos estão impregnadas de teoria. As teorias procuram explicar as conclusões experimentais que, por sua vez, umas vezes confirmam e outras vezes infirmam as nossas concepções, contribuindo para o enriquecimento das mesmas. As conclusões implicam juízos cognitivos que nos conduzem a novos juízos de valor ou a reforçar os que já possuímos.

A experimentação é tão inerente e fundamental na construção do conhecimento físico que, sem recurso a ela, o processo de ensino-aprendizagem das ciências ditas experimentais está epistemologicamente errado. É claro que a experimentação terá de ser encarada numa perspectiva construtivista e cognitivista, e de modo algum cingindo-se à tradução de um protocolo em comportamentos acrílicos.

Ferramentas poderosas (do meu ponto de vista) como são o *Vê de Gowin* e o *mapa conceptual*, permitem que cada actividade experimental, por pequena que seja, se transforme numa pesquisa científica por parte do aluno, em que este é levado a reconstruir o seu conhecimento na procura de respostas para a questão ou questões básicas, com base em objectos e acontecimentos que lhe são proporcionados. O aluno parte para uma actividade de exploração pessoal em que estuda e explicita convenientemente teorias, princípios, leis e conceitos relevantes, em que observa e regista factos, em que transforma estes em resultados, em que atribui significado a estes resultados com base nas concepções de

que dispõe, as quais acaba por deixar transparecer, até mesmo porque termina por formular juízos acerca desses resultados. Haverá assim oportunidade para que surjam e se discutam diferentes representações das experiências vividas, vai-se proporcionando o conflito cognitivo entre as concepções idiossincrásicas de cada aluno e os resultados experimentais, até ao ponto de serem construídos modelos interpretativos com capacidade preditiva para serem sujeitos a novas experiências. O "Vê" que se segue foi construído por um aluno durante uma actividade experimental numa aula de TLF (Técnicas Laboratoriais de Física) após a primeira versão ter sido corrigida pelo professor (ver esquema na página anterior).

Lillian Mc Dermott e o seu grupo de educação em Física na Universidade de Washington verificaram que muitos estudantes, com sucesso na aplicação de determinados conceitos na resolução de questões de testes, falham ao aplicar esses mesmos conceitos na interpretação de situações experimentais. Foi por isso que ela e os seus colaboradores resolveram passar a investigar as concepções dos alunos com base em entrevistas do tipo piagetiano, em que os alunos são confrontados com situações experimentais. E foi também certamente por isso que resolveram escrever um curso de introdução à Física por módulos baseados em actividades experimentais. Temos, urgentemente, que enveredar por caminhos semelhantes, valorizando a actividade experimental como parte decisiva de um ensino científico de inspiração construtivista, que nos conduzirá ao sucesso educativo.

Bibliografia

- ANDERSON, O., *Some Interrelationships between Constructivist Models of Learning and Current Neurobiological Theory, with Implications for Science Education*, Journal of Research in Science Teaching, pp 1037-1058, Dec. 1992
- AUSUBEL, D.; NOVAK, J.; HANESIAN, H., *Psicologia Educacional*, Rio de Janeiro, Ed. Interamericana, 1980
- BACHELARD, G., *O Novo Espírito Científico*, Edições 70, Lisboa, 1986
- DRIVER, R., *Theory into Practice II: A Constructivist Approach to Curriculum Development*, in *Development and Dilemmas in Science Education*, ed. Peter Fensham, The Falmer Press, pp. 133-149, London, 1988
- GOWIN, D., *Educating*, Cornell University Press, Ithaca, 1990
- NOVAK, J.; GOWIN, D., *Aprender a Aprender*, Plátano Edições Técnicas, Lisboa, 1993
- PIAGET, J.; GARCIA, R., *Psicogénese e História das Ciências*, Pub. Dom Quixote, Lisboa, 1987
- TOULMIN, S., *Human Understanding, vol 1: The Collective Use and Evolution of Concepts*, Princeton University Press, 1972
- TROWBRIDGE, D., McDERMOTT, L., *Investigation of student understanding of the concept of velocity in one dimension*, Am. J. Phys. 48 (12) Dec. 1980

G A Z E T A D E

FÍSICA

SOCIEDADE PORTUGUESA DE FÍSICA

VOL. 20 • FASC. 1 • 1997 • PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL • JANEIRO / MARÇO